

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УДК 323

И.Н. Леонов

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства и императив проведения судебной реформы. Для успешного проведения судебной реформы необходимо повысить качество институциональной среды, включив в число ее акторов судебское сообщество, структуры гражданского общества, а также международные неправительственные организации.

«Общество, – говорит Председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Э. Памфилова, – недоволено качеством судебной системы, ее закрытостью и недоступностью. Потом у нас еще нет закона о защите свидетеля, и люди чувствуют себя неуверенно. Серьезные, нормальные люди опасаются за себя. Также можно говорить и о низкой гражданской сознательности, но она является ответной реакцией общества на качество работы и справедливость судебной системы» [1]. Из приведенной цитаты государственного чиновника видна важность общественного мнения в вопросах реформирования судебной системы.

Судебная реформа рассматривалась как реализация идеалов в области правосудия, как бесспорное преимущество нового либерального суда над дореформенным. В свою очередь, судебная власть должна стоять на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность [6]. В соответствии со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 года, каждый, в случае спора о его гражданских правах и обязанностях, имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Однако на практике граждане нередко сталкиваются с неэффективно функционирующими судебными структурами, в деятельности которых проявляются грубые ошибки, оказывают отрицательное влияние на авторитет конкретных судей, подрывают доверие граждан ко всей судебной власти.

Анализ деятельности судебных, правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти показывает, что оздоровление криминогенной ситуации еще не приобрело устойчивого и повседневного характера: не уменьшаются масштабы криминализации экономики и коррупции в органах государственной власти, не снижается влияние организованной преступности на все стороны жизни; не устранена полностью опасность проникновения криминалитета во власть; продолжает обостряться ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия; растет уличная преступность [14]. Как нами уже ранее отмечалось, правовые ценности не стали инструментом проведения судебной реформы.

Рассматриваемое нами понятие В.Л. Хайкин определяет следующим образом: «*Ценности, ценностность* являются неременной частью такой ценностной категории как *ценностная ориентация*, последняя включает и выражает личностную значимость определенных социальных, культурных и нравственных ценностей, отражая в наибольшей степени *ценностное отношение* к действительности. Близкие по своим функциональным и содержательным характеристикам, установкам, направленности они имеют самостоятельную определенность и содержательные особенности, свою функциональную нагрузку. Ценность и ценностные ориентации составляют особую сферу качественной характеристики личности, но также

71

и обязательный компонент субъектной образующей в реализации активности и самого субъекта в ней» [12, с. 135–136]. Применительно к гражданской позиции в вопросах судебной реформы, на наш взгляд, целесообразно использовать другой термин.

Понятие «гражданственная политическая социализация» шире понятия «политическая социализация» в силу того, что это комплексный процесс, одной из составляющих которого является политическая социализация. В ходе соответствующего политического процесса формируются гражданские качества – это комплексное понятие, включающее в себя, наряду с политическими, также моральные и правовые характеристики личности.

Гражданственная политическая социализация не обеспечивает решения всех проблем становления гражданственности, тем не менее, закладывает ее фундаментальные основы, приобщая индивида к основным нормам и правилам функционирования политической системы, обогащая его комплексом представлений об управлении и законах общественно-политической жизни, определяя его субъективную позицию по отношению к государству, обществу, согражданам. Задача гражданской политической социализации состоит в том, чтобы каждый житель страны ощущал себя гражданином. Как отмечал еще Аристотель, гражданами не становятся лишь по причине «проживания», для гражданства необходимо «отличительное качество» [10, с. 11-16; 9, с. 187-191].

Как отмечает в своей монографии О.Ф. Смазнова, «осмысления социального времени и образа будущего, выраженные в дискуссиях о построении общественного идеала, привели к преобладанию установок *правового скептицизма*, сыгравших серьезную роль в развитии представлений о правовых ценностях в русской философии и культуре XIX–XX веков. Под правовым скептицизмом понимается система следующих особенностей правопонимания:

- акцентирование преимуществ нравственности/морали над правом, как способом регулирования социальной жизни общества;
- убежденность в большей важности нравственного/морального сознания по сравнению с правосознанием в развитии личности и индивида как субъекта социально-исторического процесса;
- стремление подчинить ценности правовые ценностям нравственным или рассматривать ценности права в аспекте нравственности / морали;

– готовность к «жертвованию» правом как системой ценностей и механизмом упорядочения социальных отношений ради реализации идеала нравственного развития общества» [11].

К примеру, реформирование уголовно-процессуального права, проведенное в 2001–2002 гг., имело своей целью защиту законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства и формировалось на базе требований основного закона государства о разделении властей, самостоятельности судов и независимости судей. В новом уголовно-процессуальном законодательстве были реализованы важнейшие институты, такие, как защита прав и свобод граждан, судебный контроль над законностью и обоснованностью решений и действий органов прокуратуры, следствия и дознания на досудебных стадиях уголовного преследования. Тем не менее в официальных документах органов государственной власти постоянно подчеркивается необходимость обеспечения политических, социальных и иных свобод граждан.

Политические практики свидетельствуют об ином. В частности, высокое количество судебных исков и оспариваемых нарушений в ходе избирательных кампаний способствуют усугублению проблемы доверия общества к самому институту выборов. Хотя бы по этой причине приоритетным направлением построения в России развитого гражданского общества является качественная работа российского правосудия. В противном случае, в условиях неэффективности функционирования судебной системы гражданам не остается ничего другого, как пытаться использовать механизмы прямой демократии.

Ведя речь о протесте, необходимо учитывать факт, что протест не импортируется в систему из внешней среды; это конструкт самой социальной системы. Система познает себя в процессе, посредством которого все факты, ей доступные, прессируются в форму протеста и воспроизводятся с ее помощью. Система «открыта по отно-

72

шению к теме и случайному событию, но закрыта в отношении логики формирования протеста». И далее очень важное замечание, перекликающееся с активистской парадигмой А. Турэна: «Общество таким образом осмысливает себя в форме протеста против себя самого» [15, с. 127, 140].

В программной статье «Судьбы демократии в России. Национальная политическая модель: принципы и приоритеты» бывший Президент Татарстана М. Шаймиев отмечает: «В России эмоциональная составляющая в отношениях власти, общества и личности всегда играла огромную роль. Трепет и преклонение перед властью легко переходят в отчуждение от власти, страх перед нею, в крайние формы протеста, ненависть к конкретным носителям и представителям власти. И это тоже реальность» [13].

Достаточно показательным, что представители органов власти не стесняются высказывать скрытые угрозы в адрес недовольных их действиями граждан, при этом ни в коей мере не ориентируясь на базовые принципы функционирования правового государства. К примеру, выступая на пресс-конференции, первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса

архитектуры, строительства, развития и реконструкции города В. Ресин, комментируя готовящийся многотысячный митинг обманутых дольщиков, которые хотят выразить недоверие префектурам, посоветовал, в частности, «протестантам» на всякий случай страховать свои деньги – «вышел, упала сосулька, и нет тебя» [7].

Указанный механизм должен функционировать так, чтобы не нарушались базовые права граждан. По мнению Н. Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги, отказ от выборов мэров «завершает демонтаж механизмов обратной связи управляющего с управляемыми», который был начат с ограничения независимости СМИ и отказа от губернаторских выборов и выборов в Госдуму по одномандатным округам. Тем самым, – считает эксперт, – власть оставляет гражданам единственный канал, по которому они «могут сообщить наверх о своих чаяниях, – социальный взрыв» [3].

Поскольку уничтожаются механизмы публичного отстаивания гражданами своих интересов (независимые СМИ и общественные организации), исчезают инкубаторы, регенерирующие элиту. Поэтому сейчас власть назначает элиту, которая вместо решения государственных проблем демонстрирует имитационные пиар-проекты. И это окончательно подрывает надежду народа на улучшение положения [4]. Одним из следствий вышеуказанного является неверие граждан в объективность принятия судебных решений. В качестве иллюстрации сошлемся на пример восприятия населением судебных решений ни в коей мере не затрагивающих их лично. 25-28 сентября 2009 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел репрезентативный опрос по поводу судебного процесса Орбакайте – Байсаров 1600 россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов страны [8]. Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных. Исследование обнаруживает отношение россиян к работе судебной системы в Чечне: 56% против 14% не согласны с решением суда, считают его несправедливым. 79% против 6% считают, что суд вынес бы другое решение (в пользу матери), если бы проходил в Москве (см. табл. 1, 2).

Таблица 1

Вы согласны с решением грозненского районного суда, по которому сын бизнесмена Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте должен жить с отцом?

согласен	14
не согласен	56
затрудняюсь ответить	30

Таблица 2

Как вы считаете, если бы суд проходил в Москве, он мог бы вынести другое решение?

уверен, что другое	47
не исключено, что решение могло быть другим	32
скорее, решение было бы тем же самым	5
уверен, что решение было бы тем же самым	1

По формальным признакам место проведения судебных слушаний не должно иметь существенного значения. Однако большинство респондентов, видимо, руководствуясь собственным опытом, счита-

73

ют, что суд подвержен «телефонному праву», что неизбежно провоцирует правовую аномию.

В современной России отсутствует политический механизм профилактики правовой аномии. «Покуда нравы и обычаи общества прочны, т.е. тесно связаны между собой и основательно вплетены в общий контекст других культурных форм, мы следуем им не задумываясь, не останавливаясь перед выбором, потому что альтернатива, в сущности, исключена, мы стихийно и в известном смысле бессознательно следуем спонтанному чувству, поступить иначе мы просто не можем. Совсем другое дело, когда между собою и надлежащим поступком ставится веление долга, т.е. когда есть выбор между повелениями двух «природ» в человеке: естественной и общественной, низшей и высшей, между зовом естества и нравственным законом» [5, с. 7].

Технологически-социальные инновации последних десятилетий, в частности, телекоммуникации, позволили придать новое качество существующей уже шесть десятилетий технологии прямых взаимодействий граждан с государством, получившей на русский язык трудно переводимое название «электронное нормотворчество граждан» (англ. – *e-Rulemaking*). Расширение общественного участия позволяет не только повлиять на качество законопроектов, затрагивающих интересы больших групп населения, но и повысить в обществе уровень политической культуры [2, с. 10-14].

Реформирование судебной системы осуществляется в условиях постоянного притока новых кадров, при этом к качеству юридического образования есть серьезные претензии, выражаемые не только рядовыми гражданами, но и высшим руководством страны. Указанное также является одной из причин важности политической составляющей процессов реформирования.

1. Белый, М. Судебный приступ [Текст] / М. Белый, В. Максимов / Все больше россиян боятся связываться с правосудием // Новые Известия. – 2006. – 14 февраля.

2. Бондаренко, С.В. Участие общественности в процессах нормотворчества с использованием телекоммуникационных технологий (накопленный опыт, современное состояние, перспективы политических исследований) [Текст] / С.В. Бондаренко / Политическая наука на Юге России: итоги двадцатилетнего развития. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 11-12 марта 2009 г. – Выпуск 2. – Ростов н/Д: СКАГС, 2009.

3. Городецкая, Н. Так проходит мэская слава. Президентская вертикаль дотянулась до региональных столиц [Текст] / Н. Городецкая, В. Хамраев // Коммерсантъ. – 2006. – № 198 (№ 3529) от 21.10.

4. Кабанов, К. «Россию разрушит государственная коррупция» [Текст] / К. Кабанов // Газета. – 2006. – № 36 от 03.03.

5. Лазарев, В.В. Этическая мысль в Германии и России. Кант-Гегель-Вл. Соловьев [Текст] / В.В. Лазарев. – М.: Институт философии РАН, 1997.
6. Лебедев, В.М. Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе / Автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / В.М. Лебедев. – М., 1998.
7. Малахова, А. В.И. Ресин опять взятки не берет [Текст] / А. Малахова // Новые Известия. – 2006. – 16 февраля.
8. Россияне о судебном процессе Орбакайте-Байсарова и чеченском суде [Текст] // Пресс-релиз Аналитического Центра Юрия Левады (Левада-Центр). – 2009. – 14.10.
9. Скалина, А.Н. Политическая активность и гражданское участие молодежи в жизни современной России [Текст] / А.Н. Скалина / Актуальные проблемы становления гражданского общества в России: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Вып.2. – Нефтекамск: РИЦ БашГУ, 2008.
10. Скалина, А.Н. Развитие содержания понятий «политическая культура» и «гражданственность» [Текст] / А.Н. Скалина // Россия и мир: история, политика, культура: сборник научных трудов / под ред. С.В. Осипова, Т.В. Петуховой. – Ульяновск: УлГТУ, 2007.
11. Смазнова, О.Ф. Право и время [Текст] / О.Ф. Смазнова. – Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2004.
12. Хайкин, В.Л. Ценностный компонент в характеристике активности субъекта [Текст] / В.Л. Хайкин / Субъект действия, взаимодействия, познания. (Психологические, философские, социокультурные аспекты). – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2001.
13. Шаймиев, М. Судьбы демократии в России Национальная политическая модель: принципы и приоритеты [Текст] / М. Шаймиев // Независимая газета. – 2006. – 15 сентября.
14. Шукин, В.В. Правоохранительная служба в системе государственной службы РФ [Текст] / В.В. Шукин // Российский следователь. – 2005. – № 6.
15. Luhmann, N. Risk: A Sociological Theory [Text] / N. Luhmann. – N.Y.: Walter de Gruyter, Inc., 1993.